

**ХУДУДЛАР ЎРТАСИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ТЕНГСИЗЛИКНИ
ҚИСҚАРТИРИШ, ТУМАН ВА ШАҲАРЛАРНИНГ ШАРОИТИ,
САЛОҲИЯТИ ВА ИМКОНИАТЛАРИ**

Тоштемиров Жалолиддин Салоҳиддинович

*Иқтисодиёт ва туризм факултети
инсон ресурсларини бошқариш йўналиши*

Аннотация. Мақолада Президентимизнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида миллий тараққиётимизнинг жорий йил ва келгусидаги стратегик йўналишлари аниқ белгилаб берилгани, бу мамлакатимиз тараққиётини таъминлаш ҳамда халқимизнинг турмуш фаровонлигини оширишга қаратилган таклиф ва ташаббусларни ўз ичига олиши билан аҳамиятли эканлиги, айниқса, иқтисодий ислоҳотларни қатъий давом эттиришга асосий вазифа сифатида ҳудудлар ўртасидаги иқтисодий тенгсизликни қисқартириш, барча туман ва шаҳарларни бир маромда ривожлантириш бўйича янгича ёндашувлар жорий этилиши ҳақида сўз юритилади.

Калит сўз: Мурожаатнома, ҳудуд, иқтисодий тенгсизлик, тоифа, салоҳият, инвестиция, субсидия, кредитлар ва компенсация.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга бу галги Мурожаатномаси анъанавий тус олгани халқимиз сиёсий қарашларига ўзгача шакл ва мазмун бериши баробарида, Янги Ўзбекистон сиёсий назариясида аввалгиларига ўхшамаган жанрга асос солди. Мамлакатимиз етакчисининг бу галги Мурожаатномаси нафақат Парламентга, балки Ўзбекистон халқига ҳам қаратилган бўлиб, у миллий тараққиётимизнинг жорий йил ва келгусидаги стратегик йўналишлари аниқ белгилаб берилган дастурий ҳужжат бўлди. Зеро,

олтита устувор йўналишдан иборат ушбу Мурожаатномада сиёсий-хуқуқий, ижтимоий-иқтисодий масалалар, парламентнинг қонунчилик фаолиятига дахлдор таклифлар тўлиқ қамраб олингани билан ғоятда аҳамиятлидир.

Айтиб ўтиш жоизки, сўнгги йилларда давлат раҳбарининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси халқимиз томонидан интиқлик билан кутиладиган анъанага айланиб улгурди. Боиси, Мурожаатнома мамлакатимиз тараққиётини таъминлаш ҳамда халқимизнинг турмуш фаровонлигини оширишга қаратилган таклиф ва ташаббусларни ўз ичига олиши билан аҳамиятлидир.

Хусусан, Давлат раҳбари бу сафарги Мурожаатномасида иқтисодий ислохотларни қатъий давом эттиришга оид вазифалар билан бир қаторда, асосий вазифа сифатида ҳудудлар ўртасидаги иқтисодий тенгсизликни қисқартириш масаласига ҳам тўхталиб ўтди. Бунда ҳудудлар ўртасидаги иқтисодий тенгсизликни қисқартириш, барча туман ва шаҳарларни бир маромда ривожлантириш бўйича янгича ёндашувлар жорий этилади.

2023 йилдан туман ва шаҳарлар мавжуд шароити, салоҳияти ва имкониятларидан келиб чиқиб 5 та тоифага ажратилади.

Жумладан, тадбиркорлик учун ҳар томонлама ривожланган 26 та туман – 1-тоифа; инфратузилмаси яхши бўлган 46 та туман – 2-тоифа; шароити нисбатан қониқарли бўлган 76 та туман – 3-тоифа; жозибадорлиги етарли бўлмаган 40 та туман – 4-тоифа; шароити оғир бўлган 20 та туман – 5-тоифалардир.

Тадбиркорлар учун субсидия, кредитлар ва компенсациялар тоифалардан келиб чиқиб ажратилади. Улар учун солиқ ставкалари ҳам ҳар хил бўлади. Ушбу имтиёзлар, ўз навбатида ривожланиши суст ҳамда шароити оғир туманларга тадбиркорларнинг инвестиция киритиши ҳамда у ерда ишлаб чиқариш саноатини ташкил этишига замин яратади.

Масалан, бешинчи тоифага кирувчи, шароити энг оғир бўлган 20 та туман учун айланмадан олинадиган солиқ, фойда солиғи, ижтимоий солиқ ставкаларини 1 фоиз миқдорида белгилаш назарда тутилган. Мазкур туманлардаги тадбиркорлар ер ва мол-мулк солиқлари бўйича ҳисобланган сумманинг атиги 1 фоизини тўлайди. Якка тадбиркорлар катъий ставкадаги солиқларни тўлашдан озод этилади. Шунингдек, бошқа тоифадаги туманларга кредитларга пасайтирилган фоиз ставкаларини қўллаш, инфратузилма харажатларини давлат томонидан қоплаб бериш каби бир қатор энгилликлар берилмоқда.

Ушбу ёндашувлар шароити оғир туман ва шаҳарларнинг иқтисодий салоҳияти ҳамда ишбилармонлик муҳитини ошириш орқали аҳолини иш билан таъминлаш, даромадини ошириш ва шу йўл билан аҳолига фаровон турмуш тарзини яратишга қаратилган.

Шунингдек, бизнесга солиқ юкини камайтириш бўйича ишлар давом эттирилади. Жумладан, 2023 йил 1 январдан қўшилган қиймат солиғи ставкасини 15 фоиздан 12 фоизга пасайтириш ҳисобига тадбиркорлар ихтиёрида йилига камида 14 триллион сўм маблағ қолади.

Илғор тажрибалар асосида солиқ ва божхона маъмурчилиги жиддий ислоҳ қилинади.

Юқоридаги қайд этилган ташаббуснинг ҳаётга тадбиқ этилиши мамлакатнинг барча ҳудудларини тенглик тамойили асосида ривожлантириш ҳамда аҳолининг турмуш шароитини янада яхшилашга хизмат қилади.

Бир сўз билан айтганда, Президентимизнинг Мурожаатномасида келтирилган вазифаларнинг барчасини амалга ошириш, унда илгари сурилган ғоя ва ташаббусларни ҳаётга изчил татбиқ этиш юқори самара беришига ишонамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. «Халқ сўзи» газетаси. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. //2022 йил 21 декабрь//.
2. «Янги Ўзбекистон» ва бошқа сиёсий газеталар.
3. <https://uza.uz>, <https://xs.uz>, <https://president.uz/> ва бошқа сиёсий сайтлар.
4. Shofiyev, O. B. (2020). IRONY IN PROSE AND ITS ARTISTIC MODUSES (ON THE EXAMPLE OF THE CREATIVITY OF ERKIN AZAM). *Theoretical & Applied Science*, (12), 467-472.
5. Shofiyev, O. B. (2019). The image of the child and the motivation of childhood in Erkin Azam's works. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (80), 607-611.
6. Shofiyev, O. (2017). Erkin Azam'ın Edebi Kişiliği Üzerine. *ANADOLU KÜLTÜREL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ*, 1(2), 97-105.
7. SHOFIYEV, O. B. (2021). CHINGIZ AYTMATOV AND UZBEK LITERATURE. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (12), 1170-1173.
8. Qizi, Q. N. S., Ugli, K. N. S., & Mukhiddinovna, K. H. (2017). Taking creativity into classroom. *European science*, (4 (26)), 61-64.
9. Satriiddinovna, M. M. (2021). Kokand is Essential in Educational Literature The Place of His Works. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 2(4), 38-44.
10. Satriiddinovna, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 2(3), 75-77.
11. Abdukahharovna, A. U., & Satriiddinovna, M. M. (2021). Communicative orientation in language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1677-1679.

12. Арипжанова, Л. Х., & Мухитдинова, М. С. (2019). Образовательные возможности новых информационных технологий в обучении иностранным языкам в вузе. *Бюллетень науки и практики*, 5(4), 448-451.
13. Худоймуродова, Х. (2022, September). НОДИР НОРМАТОВ ҲИКОЛАРИДА ҚИШЛОҚ ПРОЗАСИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 1, No. 1, pp. 172-175).
14. Худоймуродова, Х. (2022, September). МЕНИНГ ТОШ ДОСТОНЛАРИМ” ТУРКУМИ ҲИКОЯЛАРИДА АВТОБИОГРАФИК УНСУРЛАР ТАЛҚИНИ. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 5, pp. 81-83).
15. Hurriyat, X. (2022). ULUG ‘BEK HAMDAMNING “ОТА” ROMANIDAGI ОТА ОБРАЗИ. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 72-79.